

3IM - Iniziativa Italiana per la Mediazione Internazionale

Carta Fondante

3IM - Italian Initiative on International Mediation

Founding document

**ITALIAN INITIATIVE ON
INTERNATIONAL MEDIATION**

Iniziativa Italiana per la Mediazione Internazionale - Carta Fondante

Contenuti: 1. Ratio: il ruolo dell'Italia come mediatore di conflitti internazionali; 2. Ricerca; 3. Formazione e capacity building; 4. Progetti, accompagnamento alla mediazione, monitoraggio e valutazione; 5. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei media; 6. Un contributo per la mediazione di pace in Italia.

1. Ratio: il ruolo dell'Italia come mediatore di conflitti internazionali

Negli ultimi anni il sistema internazionale sta registrando una crescita del numero di conflitti a livello mondiale, una nuova crisi dell'assetto di sicurezza post-Guerra Fredda in Europa con l'inasprirsi di tensioni politiche sia all'interno degli Stati che tra di essi, oltre che un diffuso riaffermarsi di razzismo ed estremismo, anche in Paesi dalle forti tradizioni democratiche ed inclusive. Nel frattempo, la crisi climatica è diventata un pericolo chiaro e presente in diverse parti del mondo e l'indispensabile e profonda trasformazione dell'economia mondiale ha il potenziale per esacerbare ulteriormente tensioni e rivalità politiche.

È di fondamentale importanza, in questa nuova era di incertezza globale, rafforzare il repertorio di strumenti di prevenzione e gestione dei conflitti internazionali, ed in particolare la mediazione internazionale di pace¹. Paesi come la Svizzera, la Norvegia, la Svezia, storicamente impegnati nella costruzione della pace, da decenni investono in campi quali facilitazione del dialogo, mediazione di conflitti e peacebuilding, interessati a creare per sé stessi un ruolo e uno status definito e rispettato nell'arena internazionale. Anche la Germania, con un ruolo di primo piano in un'Europa dall'identità politica estera ancora confusa, ha recentemente rafforzato il proprio ruolo di mediatore internazionale inglobando nelle proprie strutture governative dipartimenti e unità di peacebuilding, conflict prevention e mediation support adeguatamente formati da esperti della società civile che per anni si sono occupati del tema in diversi contesti.

E l'Italia? Come si pone rispetto al tema?

¹ Nella presente proposta definiamo il termine *mediazione internazionale* come “un processo in cui una parte terza assiste due o più parti, con il loro consenso, a prevenire, gestire o risolvere un conflitto, aiutandole a sviluppare accordi mutuamente accettabili” (UN Guidance on Effective Mediation, 2012, p.4), sia nel caso di conflitti inter-statali che intra-statali.

Nonostante la professionalità del settore diplomatico italiano, e la costante presenza in varie arene del conflitto tanto degli attori politici governativi, di organizzazioni non governative e di personale militare con una forte e credibile esperienza di peacekeeping, le tematiche della mediazione internazionale e del peacebuilding non rientrano ancora in una concreta prospettiva di sviluppo di politica (inter)nazionale di medio-lungo periodo, lasciando gli sforzi di creare occasioni di dialogo internazionale alle iniziative individuali di volenterosi diplomatici. Anche gli attori della società civile italiana, con poche eccezioni, non svolgono un lavoro di mediazione incisivo.

*Se prendiamo inoltre l'esempio dei Paesi sopracitati, che hanno basato sulla collaborazione fra expertise civile e capacità istituzionale la creazione di un ruolo internazionale di mediatori, risulta lampante in Italia la mancanza di un centro di gravità settoriale. Per questo motivo gli italiani esperti negli ambiti del peacebuilding e della mediazione internazionale finiscono per seguire percorsi individuali che li portano a ricoprire, spesso, ruoli di rilievo in organizzazioni internazionali come UN, EU, OSCE, o in organizzazioni non-governative coinvolte nella facilitazione del dialogo in aree di conflitto in tutto il mondo, senza tuttavia incontrarsi, né agire mai collettivamente per "fare sistema" a livello nazionale. Questo è **un gap** che deve essere colmato se si vuole sfruttare al meglio le qualità intrinseche che il nostro paese ha in materia di mediazione e peacebuilding.*

*Da una **rapida analisi** emerge infatti che:*

- a) La particolare posizione geografica dell'Italia la rende un **ponte naturale tra Nord e Sud** e, in una certa misura, **tra Est e Ovest**.*
- b) L'Italia possiede la **capacità storica e culturale di comunicare** con diversi attori dei conflitti internazionali.*
- c) Esiste, ad oggi, una **rete di professionisti italiani altamente qualificati** nel settore del **peacebuilding** e della **mediazione internazionale** pronti a supportare lo sviluppo di competenze specifiche delle istituzioni italiane sul tema.*
- d) La **mediazione e la facilitazione del dialogo** sono **materie tecniche** che richiedono un bagaglio di **competenze e abilità specifiche** che non possono essere lasciate a caso e*

improvvisazione, se si vuole che siano efficaci, ma che, allo stesso tempo, risultano particolarmente vicine alla cultura e al tipo di comunicazione italiana.

Sono queste, condizioni ideali per far sì che l'Italia svolga un ruolo di maggior rilievo nella mediazione di conflitti di rilevanza internazionale, aumentando in questo modo la sua rilevanza nell'arena globale.

Lanciamo pertanto un'***Iniziativa Italiana sulla Mediazione Internazionale - 3IM***, un'iniziativa congiunta che collega ricerca, formazione, progetti e sensibilizzazione dei media, con lo scopo di:

- a) *spingere, supportare ed assistere le istituzioni Italiane a sviluppare professionalità e credibilità internazionale nel settore mediazione dei conflitti internazionali e peacebuilding,*
- b) *creare una comunità di pratica di professionisti della mediazione internazionale in Italia che possa fornire da incubatrice di progetti, idee per lo sviluppo nel settore e da sorgente di expertise cui le istituzioni italiane possano attingere in modo semplice ed efficace. Siamo convinti che collegare questi attori per promuoverne la collaborazione e unire gli sforzi possa fornire una solida base per sviluppare un ruolo più forte dell'Italia come attore di Pace di primo piano.*

La nostra iniziativa riconosce e si basa sugli attuali sforzi per rafforzare il settore del peacebuilding italiano, valorizzando le capacità attuali e sistematizzando le lezioni apprese. La mediazione di conflitti internazionali e il peacebuilding vanno visti come attività diverse ma altamente complementari nel più ampio campo della gestione costruttiva dei conflitti internazionali.

2. La ricerca

*I partner dell'Iniziativa contribuiranno all'**esplorazione di diversi temi di ricerca**, coinvolgendo la più ampia comunità di ricerca italiana che lavora sul sistema internazionale contemporaneo e sugli studi sulla pace e sui conflitti (settori ERC SH2_3, SH2_, SH2_5):*

- *Storia e modelli attuali di mediazione internazionale;*

- *Casi di successo di mediazione condotti da attori internazionali e italiani;*
- *Mediazione internazionale e regimi di diritti umani a livello globale, regionale e locale;*
- *La dimensione economica della mediazione internazionale;*
- *Adattamento di pratiche internazionali di mediazione al contesto culturale Italiano;*
- *Esperienze di formazione e sviluppo di capacità nella mediazione internazionale e valutazione del loro impatto;*
- *Integrazione tra i processi di mediazione internazionale e le strategie di prevenzione della violenza e di peacebuilding (quadro integrato per la pace);*
- *Sforzi di mediazione multilaterale - organizzazioni internazionali e mediazione;*
- *Punti di forza e di debolezza della mediazione internazionale rispetto ad altri strumenti pacifici di risoluzione delle controversie internazionali (negoziazione, conciliazione, arbitrato, ecc.);*
- *Mediazione internazionale e “triplo nesso” (assistenza umanitaria, cooperazione allo sviluppo e pace);*
- *Donne, pace e sicurezza e mediazione internazionale: buone pratiche (e.g.: Nordic Women Network, Mediterranean Women Mediation Network e altri) e lezioni per l'Italia;*
- *Mediazione internazionale e sfide sistemiche globali - crisi climatica, crisi delle risorse, crisi economica (policrisi).*

Le priorità di ricerca e/o i temi aggiuntivi saranno identificati e perseguiti nel tempo. Per ogni tema di ricerca saranno individuati un ricercatore principale e un'organizzazione capofila. Si propone l'istituzione di un comitato scientifico consultivo composto da esperti internazionali, alti funzionari statali e diplomatici.

*Le organizzazioni e i professionisti che fanno parte dell'iniziativa 3IM si impegnano a **condividere le opportunità di fundraising**, collaborando nell'acquisizione di fondi per la ricerca: a) partecipando congiuntamente a bandi (ad esempio PRIN, Horizon, Erasmus+), b) condividendo la capacità di fundraising nel reperimento, nella stesura del progetto, nella gestione del progetto, nell'identificazione di donatori ad hoc.*

Prevediamo di organizzare conferenze annuali, seminari di dialogo tra ricerca e pratica, sostegno ai ricercatori a inizio carriera e ai diplomatici, ecc. L'Iniziativa lavorerà a stretto contatto con le reti accademiche esistenti: la Rete Italiana delle Università per la Pace e le reti internazionali come EUPRA, IPRA, EPLO e altre.

3. Formazione e sviluppo delle capacità

*I partner dell'iniziativa lavoreranno al rafforzamento sistematico delle competenze e delle capacità del sistema Italia in materia di mediazione e peacebuilding. Finora, nella diplomazia italiana lo sviluppo della capacità di mediazione è stato lasciato all'esperienza e all'iniziativa di singoli individui. L'Iniziativa si propone di **istituzionalizzare la formazione di esperti** di alto livello presentando al MAECI una formazione pilota per i diplomatici italiani, sulla base di buone pratiche già esistenti in altri Paesi.*

*Una formazione di qualità sarà fornita anche agli attivisti della società civile, al personale delle ONG e a quello degli enti locali coinvolti nel "secondo binario", nella "diplomazia dei popoli" o nella "diplomazia delle città" con lo scopo di **integrare la visione di peacebuilding e prevenzione dei conflitti già nell'azione di emergenza e cooperazione allo sviluppo**. Corsi specifici e opportunità di formazione potranno essere organizzati a livello universitario, sulla base della ricca esperienza di enti di formazione come la Fondazione Alexander Langer, l'ISPI, il CISP - Università di Pisa, Università di Firenze, Scuola Superiore Sant'Anna e altri.*

4. Pratica, politica, valutazione

*Se si presenteranno opportunità in tal senso, la 3IM si proporrà come **pool di risorse tecniche per sostenere le attività di mediazione svolte da attori governativi e non governativi italiani**:*

- *conducendo e sostenendo attivamente i processi di mediazione;*
- *offrendo competenze per elaborare proposte politiche;*
- *conducendo valutazioni delle iniziative di mediazione, incoraggiando la "conoscenza in azione", raccogliendo le lezioni apprese e costruendo una base di conoscenze con gli attori statali e non statali interessati;*
- *accompagnando e sostenendo diplomatici, ONG e altro personale coinvolto in tutte le fasi dei processi di mediazione, con particolare attenzione alla pianificazione e alle attività di pre-mediazione.*

5. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei media

La mediazione internazionale di pace, e in generale il mondo della diplomazia, non trova una descrizione adeguata nell'attuale panorama mediatico italiano, rimanendo quella geopolitica la narrativa principale per comprendere le relazioni e natura dei conflitti internazionali. Tale prospettiva, tuttavia, lasciata a sé stessa rende difficile apprezzare il grado di cooperazione nel sistema internazionale, che è sempre presente e si mescola alla competizione e al conflitto vero e proprio. Soprattutto, il solo approccio geopolitico rischia di non cogliere il carattere trasformativo dei processi di mediazione e il potenziale di gestione pacifica dei conflitti nel sistema internazionale, alimentando in questo modo diffuso pessimismo rispetto le sorti globali senza adeguatamente riportare l'enorme investimento degli attori internazionali, Italia inclusa, nella stabilità politica del pianeta.

L'obiettivo di questa parte del progetto sarà quello di suscitare l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica su esempi concreti di mediazione internazionale e sulle relative scelte politiche delle istituzioni italiane attraverso azioni quali l'organizzazione di eventi pubblici su questioni politiche chiave, la formazione di giornalisti su temi legati alla mediazione di pace e la proposta da parte dei membri della 3IM di articoli per la diffusione di massa.

6. Un contributo alla mediazione di pace in Italia

Il 3IM si propone di fornire una ricerca solida, una formazione affidabile e un sostegno tecnico efficace per colmare in Italia il deficit di cultura alla mediazione dei conflitti e delle specifiche capacità ad essa legate. La nostra iniziativa intende contribuire a rafforzare la capacità degli attori governativi e non governativi italiani di progettare, promuovere e attuare politiche di pace globali attraverso dei specifici passi:

- 1. Promuovere la mediazione internazionale come elemento chiave della politica estera italiana;**
- 2. Garantire che la mediazione internazionale diventi parte integrante del profilo professionale dei diplomatici italiani, delle amministrazioni locali e delle ONG impegnate nella diplomazia dei popoli, nonché dei professionisti dell'aiuto umanitario e dello sviluppo.**

3. *Contribuire alla creazione di una **Comunità di pratica** italiana che si occupi di mediazione internazionale.*
4. *Fare da ponte fra gli attori esperti in peacebuilding e mediazione internazionale con attori coinvolti in aree vicine, per cultura o interesse (ad es. mediazione pubblica, processi partecipati, cooperazione allo sviluppo, diritti umani, emergenza, diritti civili), col fine di creare un processo di virtuosa crescita collettiva e aumento esponenziale di expertise italiana in aree di nuova generazione.*

Chiamiamo quindi ogni professionista e organizzazione italiana o attiva in Italia interessata al tema a unirsi all'iniziativa e a sottoscrivere questa dichiarazione di intenti.

Aprile 2023

3IM - Italian Initiative on International Mediation: Founding Document

Contents: 1. Rationale: Italy's role as a mediator in international conflicts; 2. Research; 3. Training and capacity building; 4. Projects, mediation accompaniment, monitoring & evaluation; 5. Raising public opinion & media awareness; 6. A contribution towards Peace Mediation in Italy

1. Rationale: Italy's role as a Mediator in International Conflicts

In the last few years, the international system has entered a phase of increasing conflicts worldwide, a new crisis of the post-Cold war security arrangement in Europe, and new political tensions both within and between States, including a growth of racist and extremist movements on the rise in many countries, including those with long established democratic and inclusive traditions. Meanwhile, climate crisis has become a clear and present danger in different parts of the world, and the indispensable, far-reaching transformation of the world economy has the potential to further exacerbate political tensions and rivalries.

In this new era of global uncertainty, it is of paramount importance to strengthen the repertoire of instruments for the prevention and management of international conflicts, and specifically peace mediation². Countries such as Switzerland, Norway, and Sweden, historically neutral actors with respect to international conflicts, have for decades invested in professionalizing their foreign policy actors in fields such as dialogue facilitation, mediation, and peacebuilding, interested in creating for themselves a defined and respected role and status in the international arena.

Even Germany, increasingly a key player of a Europe with a still confused foreign policy identity, has reinforced its role as an international mediator in recent years, incorporating into its governmental structures peacebuilding, conflict prevention and mediation support departments and units adequately trained by civil society experts who have been working on the subject in different contexts for years.

What about Italy? How does it stand with respect to this topic?

² International peace mediation refers here to “a process whereby a third party assists two or more parties, with their consent, to prevent, manage or resolve a conflict by helping them to develop mutually acceptable agreements” (UN Guidance on effective mediation, 2012, p. 4), in all violent or potentially violent conflicts, whether inter-state, or intra-state.

Despite the professionalism of Italy's diplomatic sector, and the constant presence in different conflict arenas of diplomats, NGO personnel and representatives of armed forces with a strong and credible peacekeeping experience, issues such as international peace mediation and peacebuilding do not fall into a concrete medium-to-long-term (inter)national policy development perspective, leaving the efforts to create occasions for international dialogue to the individual initiatives of good-willing ambassadors.

*If we also take the example of the above-mentioned countries, which have based the creation of their international status as mediators on the collaboration between civilian expertise and institutional capacity, the lack of a sectoral center of gravity in Italy is apparent. As a result, Italians with expertise in peacebuilding and international mediation end up following disjointed individual paths that lead them to hold sometimes prominent roles in international organizations such as UN, EU, OSCE, or in non-governmental organizations involved in the facilitation of dialogue in conflict areas around the world, without ever meeting, coordinating or acting collectively. This is a **gap** that needs to be filled if we want to harness the potential comparative advantages our country has in the areas of international mediation and peacebuilding.*

*In fact, a **quick analysis** shows that:*

- a) Italy's specific geographical position makes it a natural bridge between North and South and, to a certain degree to East and West.*
- b) Italy possesses historical and cultural capacity to communicate with different actors in international conflicts.*
- c) There is a vast network of Italian highly skilled professionals in the peacebuilding and international mediation sector, ready to support the institutions in developing specific competencies on the topic.*
- d) Mediation and dialogue facilitation are technical topics that require specific skills and competences; to be successful, these cannot be left to improvisation, while at the same time, those skills and competences are particularly close to Italian culture and communication style.*

These are ideal conditions for Italy to play a more prominent role in mediating internationally relevant conflicts, and consequently increase its relevance in the international arena.

We therefore launch an **Italian Initiative on International Mediation - 3IM**, a joint initiative linking research, training, projects and media outreach, with the aim of:

- a) **encouraging, supporting and assisting Italian institutions** to develop professionalism and international credibility in the field of international conflict mediation and peacebuilding;
- b) creating a network or Community of Practice of international mediation professionals in Italy that can act as an incubator of projects, ideas of development, and as a **source of expertise** that Italian institutions can draw on easily and effectively. We believe that linking these actors to promote collaboration and unite efforts can provide a solid foundation for developing a stronger role for Italy as a leading Peace actor.

Our initiative recognizes and builds on current efforts to strengthen the Italian peacebuilding sector, harnessing present capabilities and systematizing lessons learned. International mediation and peacebuilding should be seen as different but highly complementary activities in the broader field of constructive management of international conflicts.

2. Research

Partners in the Initiative will contribute in the exploration of different research topics, involving the wider Italian research community working on the contemporary international system and in Peace and conflict studies (ERC sectors SH2_3, SH2_, SH2_5), such as :

- History and current models of international peace mediation
- Successful cases of mediation cases led by international actors and Italian ones (e.g. Vatican mediation on the Beagle Channel and others)
- International mediation and human rights regimes at global, regional and local level
- The economic dimension of international mediation
- Designing a specific model for international mediation suitable for Italy;
- Experiences of training and capacity building in international mediation, and their impact assessment
- Integration between international mediation processes and violence prevention / peacebuilding strategies (integrated framework for peace)
- Multilateral mediation efforts – international organizations and mediation

- *Strengths and weaknesses of international mediation compared to strengths and weaknesses of other peaceful means to settle international disputes (negotiation, conciliation, arbitration etc.)*
- *International Mediation and the “triple nexus” of humanitarian assistance, development cooperation and peace promotion;*
- *Women Peace and Security and international mediation: good practices (Nordic Women Network, Mediterranean Women Mediation Network and others) and lessons for Italy*
- *International mediation and global systemic challenges - climate crisis, resource crisis, economic crisis (“polycrisis”)*

Research priorities and / or additional topics will be identified and pursued over time. For each of the research topics a principal investigator and lead organization will be identified. We aim at creating a scientific consultative committee of international experts, senior statespersons and diplomats.

Organizations and individuals part of the 3IM initiative will share fundraising opportunities, collaborate in the acquisition of funds for research: a) by participating jointly to calls (e.g. PRIN, Horizon, Erasmus+), b) by sharing fundraising capacity in the retrieving, project drafting, project management, identification of ad hoc donors.

Yearly conferences, research-practice dialogue seminars, support to early career researchers and diplomats etc. are envisaged. The Initiative will work closer with existing academic networks: the Rete Italiana delle Università per la Pace, as well as international networks such as EUPRA, IPRA, EPLO, and others.

3. Training and capacity building

Partners in the initiative will work on systematically strengthening capacities. So far, in Italian diplomacy the development of mediative capacity has been left to experience and initiative by single individuals. The Initiative aims to institutionalize the training of high-level experts by presenting MAECI with pilot training for Italian diplomats, based on existing good practices in other countries.

Quality training will be provided also to civil society activists, NGO personnel and municipalities' staff involved in "second track", "people's" or "cities' diplomacy", with the aim to integrate peacebuilding and conflict prevention's vision in the cooperation and development as well as in emergency relief actions. Specific courses and training opportunities will be organized at university level, based on the rich experience of training providers such as the Alexander Langer Foundation, ISPI, CISP – University of Pisa, the Scuola Superiore Sant'Anna and others.

4. Practice, policy, evaluation

When opportunities arise, 3IM will propose itself as a resource pool to support mediation activities performed by Italian governmental and non-governmental actors:

- *by actively conducting and supporting mediation processes;*
- *by offering expertise to devise policy proposals;*
- *by conducting evaluations of mediation initiatives, encouraging "knowledge in action", collecting lessons learned and building a knowledge base with interested State and non-State actors.*
- *by accompanying and supporting diplomats, NGOs and other involved personnel in all phases of mediation processes, with a specific focus on planning and pre-mediation activities.*

5. Raising public opinion & media awareness

International peace mediation, and in general the world of diplomacy, does not find appropriate description in the current Italian media landscape. The main narrative to understand international relations and conflicts is through the lens of geopolitics. However, this perspective makes it difficult to appreciate the degree of cooperation in the international system, which is always present and mixed with competition and outright conflict.

Above all, the geopolitical approach alone runs the risk of failing to capture the transformative nature of mediation processes and the potential for conflict management in the international system, thereby fueling widespread pessimism with respect to global fortunes without

adequately reporting the enormous investment of international actors, including Italy, in the political stability of the planet.

Aim of this part of the project will be to raise public attention and interest in concrete examples of international mediation and related policy choices by Italian institutions. This will include actions such as organizing public events on key policy issues, training journalists on topics related to peace mediation and the publication of articles by members of the 3IM.

6. A contribution towards Peace Mediation in Italy

3IM aims to provide sound research, reliable training, and effective policy support to bridge the gap in Italy's culture to conflict mediation and the specific capacities related to it. Our initiative aims to help strengthen the capacity of Italian governmental and nongovernmental actors to design, promote and implement comprehensive peace policies through specific steps:

- 1. Promoting international mediation as a key part of Italian foreign policy;**
- 2. Ensuring international mediation becomes an **integral part of the professional profile** of Italian diplomats, key military personnel involved in international missions, local governments and NGOs involved in people's diplomacy as well as professionals in humanitarian aid and development.*
- 3. Establishing an Italian **Community of Practice** dealing with international mediation and peacebuilding.*
- 4. Bridging expert actors in peacebuilding and international mediation with actors involved in neighboring areas, by culture or interest (e.g., public mediation, participatory processes, development cooperation, human rights, emergency, civil rights), with the aim of creating a process of virtuous collective growth and exponential increase of Italian expertise in new generation areas.*

We therefore call on interested colleagues and organizations active in Italy to join the initiative and sign the present founding document.

April 2023

Per aderire all'iniziativa e sottoscrivere il documento contattare il co-fondatori / gruppo di coordinamento:

To join the initiative and sign the present Founding Document please contact the co-founders and coordinators:

Giovanni Scotto, Università di Firenze / Lab Forma Mentis giovanni.scotto@unifi.it

Gabriella Arcadu, 4 Change gabriella.arcadu@4change.eu

Simone Ceresa, CSSP Berlin Center for Integrative Mediation sceresa@cssp-mediation.org

Fleur Just, Peaceful Change Initiative Fleur.Just@peacefulchange.org

3IM – Iniziativa Italiana per la mediazione Internazionale: www.3im.it